

Abschlussbericht

I Allgemeine Angaben

1. DFG-Geschäftszeichen:

CH 396/7-1

2. Projektnummer:

451021342

3. Titel des Projekts:

Das literarisch-philosophische Erbe des spanischen Exils in Mexiko

4. Name des/r Antragstellenden:

Prof. Dr. Matei Chihaiia, Dr. Guillermo Ferrer Ortega

5. Dienstanschrift/en:

Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaft,
Gaussstrasse 20, 42119 Wuppertal

6. Liste der maximal zehn wichtigsten Publikationen aus diesem Projekt:

- a) Arbeiten, die in Publikationsorganen mit einer wissenschaftlichen Qualitätssicherung zum Zeitpunkt der Berichterstellung erschienen oder endgültig angenommen sind:

- [1] Chihaiia, M. / Ferrer Ortega, G. (Hg.): Sonderheft „Cruces mexicanos del exilio: Intelectuales, redes y encuentros transnacionales“, *Revista IMex* XXVII, 2025/1. <https://www.imex-revista.com/xxvii-cruces-mexicanos-del-exilio/>
- [2] Chihaiia, M. / Ferrer Ortega, G. / Röwekamp, M. (Hg.): Sonderheft „Literatura y filosofía en autoras españolas exiliadas en México“, *Revista IMex* XXV, 2024/1.

- <https://www.imex-revista.com/xxv-literatura-y-filosofia-en-autoras-espanolas-exiliadas-en-mexico/>
- [3] Chihaiia, M.: Crítica genética de un ensayo de María Zambrano, entre cine y sueño. *Olivar. Revista De Literatura Y Cultura Españolas*, 24(38), 2024, e145. <https://doi.org/10.24215/18524478e145>.
- [4] Chihaiia, M. / Ferrer Ortega, G. (Hg.): Sonderheft „Ficción, idea y realidad del exilio antifascista en México“, *Revista IMex XXIII*, 2023/1. <https://www.imex-revista.com/ediciones/xxiii-el-exilio-antifascista-en-mexico/>
- [5] Chihaiia, M. / Mejía Flores, J. (Hg.): Sonderheft „Exilios circundantes. Alemania, España y México“, *Cuadernos Americanos* 186, 2023/4.
- [6] Chihaiia, M.: Transterrado/Trasterrado. In B. Bannasch et al. (Hg.), *Exil, Flucht, Migration: Konfligierende Begriffe, vernetzte Diskurse?*, De Gruyter 2022, 208–216. <https://doi.org/10.1515/9783110770995-020>
- [7] Ferrer, G.: Historizität der Philosophie und Philosophie der Philosophie. José Gaos' Rezeption der Phänomenologie von Edmund Husserl. In D. Tarhan (Hg.), *Schriften zur Phänomenologie Edmund Husserls*, Transnational Press London 2023, 159-170.
- [8] Ferrer, G.: José Gaos y Antonio Caso: historia de un encuentro filosófico en el exilio. *Cuadernos Americanos, Nueva Época* 180, 2022, 181-191.
- [9] Pérez Gatica, S.: ¿Funcionarios de la humanidad? La fenomenología, la UNESCO y el exilio español en México. *Investigaciones Fenomenológicas* 19, 2022, 159–171. <https://doi.org/10.5944/rif.19.2022.34319>.
- [10] Schmich, N.: Latencias: teorías culturales iberoamericanas en torno a 1945. *Cuadernos Americanos, Nueva Época* 180, 2022, 165-180.

II Arbeits- und Ergebnisbericht

Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts

- 1. Entwicklung der durchgeführten Arbeiten einschließlich Abweichungen vom ursprünglichen Konzept, ggf. wissenschaftliche Fehlschläge, Probleme in der Projektorganisation oder technischen Durchführung.**

Für den Beginn der Arbeit in diesem Netzwerk war die Covid-19-Pandemie ein entscheidender Faktor. Aufgrund der Reisebeschränkungen konnte das erste Treffen der Projektgruppe nur in virtueller Form, als Videokonferenz, durchgeführt werden. Die Projektleitung kompensierte diese Einschränkung durch die Einführung regelmäßiger Diskussionsrunden per Videokonferenz, die insbesondere für die intensive Zusammenarbeit mit den Mitgliedern in Mexiko sehr günstig waren. Auf diese Weise entstand schon im ersten Projektjahr eine engmaschige Zusammenarbeit, die durch weitere Online-Aktivitäten in den weiteren Projektjahren, Vorträge auf themennahen Tagungen und Gastvorträge ebenso wie Buch- und Sonderheft-

vorstellungen fortgesetzt wurde. Alle durch die Pandemie popularisierten Medien, z.B. Konferenzsysteme, kamen der Arbeit in einem hybriden Modus entgegen und gestatteten die Beteiligung aller Netzwerkmitglieder, bei denen es keine Terminkollision gab, an allen Netzwerkveranstaltungen. Ein großer Teil dieser Veranstaltungen ist als Videoaufnahmen online zugänglich. Zusätzlich zu der Diskussion innerhalb des Netzwerks ergab sich derart die Möglichkeit einer öffentlichen Sichtbarkeit und eines Forschungstransfers, die gerade angesichts des Erstarkens neo-faschistischer und negationistischer Tendenzen während der Projektlaufzeit relevant scheinen. Ein Letter of Intent zur wissenschaftlichen Kooperation der Bergischen Universität Wuppertal mit dem Außenministerium der Vereinigten Mexikanischen Staaten (ausgeführt durch die Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften und das Historische Mexikanische Diplomatiearchiv), unterzeichnet am 24.9.2024 in der mexikanischen Botschaft in Berlin, stellt einen strukturellen Ertrag des Netzwerks dar.

Durch die eingesparten Mittel konnte eines der Treffen, anders als vorgesehen, in Ciudad de México, am Colegio de México, stattfinden. Angesichts der Tradition dieser Einrichtung, die in der betrachteten Zeit des spanisch-republikanischen Exils gegründet wurde, und die Möglichkeit, zahlreiche Wissenschaftler:innen aus Mexiko einzuladen, stellte die Tagung 2022 einen im ursprünglichen Konzept nicht geplanten Meilenstein des Projekts dar. Gleiches gilt für die zusätzliche Publikation eines Sonderhefts der Zeitschrift *Cuadernos Americanos* 2023, die ebenfalls von spanischen Exilierten gegründet worden war, und den Sammelband zu *Memorias y autobiografías sobre el exilio y la guerra: estrategias para la construcción de la identidad en escritoras del exilio español de 1939* (zum Projektende noch nicht veröffentlicht), zum Thema der weiblichen Autorschaft und Identität im Exil, das die bekannte Exilhistorikerin Enriqueta Tuñón programmatisch in die Tagung von 2022 eingebracht hatte und dem 2024 ein eigenes Treffen gewidmet wurde. Auf diese Weise fügte sich die Arbeit des wissenschaftlichen Netzwerks in die Erinnerungsorte des literarisch-philosophischen Exils ein. Ein dritter ungeplanter Meilenstein war die Eröffnung des Medienzentrums der Spanischen Botschaft in der Universitätsbibliothek der Bergischen Universität Wuppertal durch eine Tagung zu Max Aub (2023). Weitere Fachtagungen in Wuppertal waren im Juli 2023 „Las éticas del exilio republicano, entre filosofía y literatura“ und im Juni 2024 „Memorias y autobiografías sobre el exilio y la guerra: estrategias para la construcción de la identidad en escritoras del exilio español de 1939“. Den Schlusspunkt setzte ein Panel auf dem philosophischen Weltkongress in Rom im August 2024 zum Thema „The philosophy of exile. Exiles in Latin America. Themes and perspectives“, den Antolín Sánchez Cuervo und Guillermo Ferrer Ortega koordinierten. Insgesamt fanden nicht drei, sondern sechs wissenschaftliche Tagungen statt, die eine kleinteiligere Gliederung der Thematik gestatteten, und dazu kamen

zahlreiche Diskussionsrunden, Publikationsbesprechungen, Vorträge und Gastvorträge. Eine vollständige Liste dieser öffentlich zugänglichen Veranstaltungen ist über die Projekthomepage (<https://www.romanistik.uni-wuppertal.de/de/fachteile/literatur-und-kulturwissenschaft/personal/prof-dr-phil-matei-chihaia/wissenschaftliches-netzwerk-exil-in-mexiko/>) verfügbar. Eine zusätzliche Funktion des Netzwerks bildete die Zirkulation von für das Thema relevanten Ausschreibungen, die ebenfalls auf der Homepage festgehalten sind. Zeitweise wurde für das Netzwerk das Akronym „LEXEM“ verwendet, das für „Legado del Exilio en México“ steht zusammen mit einem selbst entworfenen Logo, allerdings wurde der Bezug zum Projekt nicht systematisch bei allen Aktivitäten kenntlich gemacht, sondern nur bei den tatsächlich durch DFG-Mittel finanzierten Tagungen und Publikationen. Die Offenheit des Netzwerks für Kooperationen und die zahlreichen Spin-Offs stellten einen Mehrwert dar, der die internationale Verbreitung der Forschungsergebnisse förderte. Das im Antrag benannte Ziel einer virtuellen Bibliothek und Bibliographie wurde an der Bergischen Universität nicht auf der Seite des Instituts zur Grundlagenforschung zur Philosophiegeschichte veröffentlicht, sondern wird auf Zenodo publiziert werden, und auf die Seiten der Bergischen Universität verlinkt. Diese Speicherlösung schien nachhaltiger und wurde durch die Etablierung der Zenodo-Community „Forschungsdatenrepositorium Romanistik“ ermöglicht.

Der Kreis der Mitglieder veränderte sich gegenüber der Antragstellung. Bereits nach der Förderzusage durch die DFG bat Manuel Aznar Soler die Projektleitung, seinen Kollegen José Ramón López García in das Netzwerk aufzunehmen, weil dieser die Leitung des GEXEL (der ältesten und aktivsten spanischen Forschungsgruppe zum Spanischen Exil) von ihm übernommen hatte. Nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle wurde dieser Bitte entsprochen und damit der Anschluss des Netzwerks zum GEXEL konsolidiert. Zur Geschichte des Netzwerks gehören außerdem zwei Trauerfälle. Die Philosophin, Kulturwissenschaftlerin und Übersetzungsforscherin Beatriz Caballero Rodríguez, die von Anfang an als Mitglied tätig war und wie niemand anders die interdisziplinäre Programmatik des Netzwerks verkörperte, verstarb im April 2022. Der Beitrag von Matei Chihaiia in der ersten gemeinsamen Publikation des Netzwerks ist ihrem Andenken gewidmet. Der Beginn des Netzwerks wurde außerdem begleitet von Francisco Caudet Roca, der einer der ersten Literaturwissenschaftler gewesen war, die sich mit dem republikanischen Exil beschäftigten. 2020 kam er mit einem Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung für einen Kurzaufenthalt nach Wuppertal. Er verstarb im Herbst 2021. Matei Chihaiia verfasste einen Nachruf in den Mitteilungen des Hispanistikverbands n°39 (S. 7-8).

2. Darstellung der erreichten Ergebnisse und Diskussion im Hinblick auf den relevanten Forschungsstand, mögliche Anwendungsperspektiven und denkbare Folgeuntersuchungen.

Das Netzwerk hatte sich zum Ziel gesetzt, den Kanon des republikanischen Exils in zwei Richtungen zu erweitern. Zum einen sollten über die sehr sichtbaren Werke von José Gaos und María Zambrano hinaus noch weitere Autorinnen und Autoren, die für den Dialog von Literatur und Philosophie relevant sind, erforscht werden. Zum anderen sollten in den Gesamtwerken von Gaos und Zambrano auch diejenigen Teile beleuchtet werden, die im philosophischen Diskurs noch nicht ausreichend rezipiert worden waren. Drei übergreifende Fragestellungen werden im Antrag skizziert: 1) Welche institutionellen Kontexte prägen diesen Dialog zwischen Philosophie und Literatur? 2) Wie werden die Figuren des Intellektuellen und des Exils konstruiert? 3) Welche Ideen über Literatur und Philosophie wurden von den exilierten Intellektuellen entwickelt?

Auch wenn diese Fragen nicht erschöpfend beantwortet werden konnten, so bieten die Publikationen des Netzwerks doch belastbare Erkenntnisse zu allen drei Bereichen:

- 1) Unter den institutionellen Kontexten ist insbesondere die der Zeitschriften hervorzuheben. Dies sind Kulturzeitschriften, Hochschulschriften aber auch Illustrierte, in denen die Exilierten für ihren Lebensunterhalt veröffentlichten. Alle drei Arten von Zeitschriften sind nicht spezialisiert und schufen eine Umgebung, die der Begegnung von literarischen und philosophischen Diskursen günstig war. Die philosophische Ausbildung, durch die Institución Libre de Enseñanza normalisiert wurde, gehört zur Lebensgeschichte vieler Exilierten – nicht nur Berufsphilosoph:innen. Dementsprechend ist eine Kommunikation in Kategorien möglich, die über die engeren Fachdebatten hinausgehen, und eine Vielfalt von Formen durchziehen. Neben dem Genre des Essays, das von Ricardo Tejada und einem Sonderheft der Zeitschrift *Ínsula* erforscht wurde, müssen Film- und Literaturkritik und Vorträge vor einem Publikum von Nicht-Spezialist:innen benannt werden. Wie zu erwarten, sind die philosophisch-literarische Fakultäten ein zentraler institutioneller Kontext, in dem beispielweise das Konzept der „Transterrados“ entsteht. Daneben wurde aber auch die Diplomatie und die Praxis von Briefwechsel und intertextuellem Zitat erforscht.
- 2) Viel diskutiert wurde das Konzept des „Transterrados“, das sich sowohl auf die Intellektuellen als auch auf das Exil bezieht. Die Spannungen dieses Konzepts von José Gaos zu den Ideen Adolfo Sánchez Vázquez' und Eduardo Nicols spannen eines der Felder auf,

die in diesem Zusammenhang genannt werden müssen. Hinzu kommen die Überwindung nationaler Exile durch Formen der Gemeinschaft und Solidarität, die Verhandlungen um eine iberoamerikanische Identität und die Vernetzung unterschiedlicher Exile miteinander zu einem „Transexil“. Eine besondere, im Antrag noch nicht angesetzte Bedeutung erhielten die Selbstentwürfe exilierter Frauen. Die Beiträge zu Silvia Mistral und Isabel de Palencia sind hier repräsentativ für alternative Vorstellungen, die mit exilischer Mutterschaft und weibliche Diplomatie echte Desiderate der bisherigen Exilforschung benennen.

- 3) An der Schnittstelle von Literatur und Philosophie sind María Zambranos „Poetische Vernunft“ und ihre nicht-psychoanalytische Theorie des Traums anzusetzen. Bei vielen Autor:innen wird die Idee des Humanismus als ein durch die Erfahrung von Faschismus, Krieg und Exil erschüttertes Ideal mit literarischen und philosophischen Mitteln kritisiert und restauriert. Die Begegnung mit der Technik in Mexiko führt zu einer Revision der durch Ortega gesetzten Kategorien. Insgesamt spielt auch die Ästhetik eine wichtige Rolle für die Begegnung von Literatur und Philosophie, allerdings hat sie nicht die zu erwartende zentrale Bedeutung: ethische und ontologische Fragestellungen stehen im Vordergrund, vermittelt durch existenzielle Sorge. Das literarische Werk Max Aubs, aber auch die Werke mexikanischer Autoren wie Octavio Paz oder Alfonso Reyes lassen sich durch die philosophischen Kontexte besser verstehen. Formen intertextueller Vernetzung, die für das Exil typisch sind, können mit interpersonellen Beziehungen korreliert werden.

Einer der übergreifenden Erträge des Netzwerks betrifft die Kategorien des „mexikanischen Exils“ selbst. Im Antrag wird es als etablierter Begriff angenommen und nicht weiter problematisiert. Bei näherer Betrachtung erweist sich, dass die Vorstellung eines Aufnahmelandes der Realität nicht gerecht wird, in der Intellektuelle zwischen verschiedenen Exilorten zirkulieren und teilweise auch nach Spanien zurückkehren müssen. Die Verortung in Mexiko ist für viele der betrachteten Autor:innen nur temporär gültig. Das Netzwerk hat diesen Sachverhalt früh zur Kenntnis genommen und sich für eine weite Auslegung entschieden. Auch wenn jemand wie José Gaos tatsächlich in Mexiko eine neue Heimat findet, ist sein Fall nicht die Regel.

Drei Folgeuntersuchungen ergeben sich aus der Arbeit des Netzwerks. Die Beobachtung einer Vernetzung des spanischen Exils mit anderen antifaschistischen Exilen, die im Sonderheft von *Cuadernos Americanos* (2023) herausgearbeitet wird, wurde von Anja Bandau in die Diskussion eingebracht und von einer Arbeitsgruppe, die sie zusammen mit Doerte Bi-

schoff leitete, zu einem Forschungsgruppen-Antrag entfaltet. Daraus ergab sich die Forschungsgruppe 5700, „TransExil: Verhandlungen von Ästhetik und Gemeinschaft im postrevolutionären Mexiko“, in welchem die Vernetzungen zwischen Exilierten verschiedener Herkunft und mexikanischen Künstler*innen, Schriftsteller*innen und Intellektuellen im Zusammenhang von Avantgarde-Ästhetik und Gemeinschaftsentwürfen untersucht werden. Der transnationale Aspekt des Themas bietet eine willkommene Fortsetzung der Netzwerkarbeit.

Um die Erträge des Netzwerks zu systematisieren, hat Guillermo Ferrer Ortega das DFG-geförderte Projekt eines Handbuchs der Spanischen Exilphilosophie eingeworben („Denken im Exil. Eine andere Geschichte der spanischen Philosophie im 20. Jahrhundert“), das gemeinsam mit Matei Chihaiia und Antolín Sánchez Cuervo bei Metzler herausgegeben wird und der Begegnung von Literatur und Philosophie eigene Kapitel widmet.

Beantragt – und mittlerweile genehmigt – wurde sodann eine Sachbeihilfe durch Matei Chihaiia und Mirjam Leuzinger für eine weitere Erforschung des durch die Netzwerkarbeit umrissenen Themas des weiblichen autobiographischen Schreibens im Exil („Autobiografisches Erzählen und weibliche Autorschaft im Spanischen Exil nach 1936“).

3. Stellungnahme, ob Ergebnisse der Vorhaben wirtschaftlich verwertbar sind und ob eine solche Verwertung erfolgt oder zu erwarten ist. Ggf. Angaben zu Patenten, Industriekooperationen o.ä.

Die Ergebnisse sind nicht wirtschaftlich verwertbar.

4. Wer hat zu den Ergebnissen des Projekts beigetragen (Kooperationspartner im In- und Ausland, Projektmitarbeiter/innen usw.).

Neben der bereits genannten Mitgliedern des Netzwerks haben mehrere Wissenschaftler:innen regelmäßig zur Arbeit beigetragen und strukturelle Kooperationen mit themenähnlichen Forschungsgruppen gefördert.

Dr. Andrea Luquin Calvo (Universidad internacional de Valencia) und Dr. Aurelia Valero Pie (UNAM) als Koordinatorinnen der *Red internacional de estudios sobre el exilio filosófico español*. Frau Dr. Luquin Calvo kam zu drei Forschungsaufenthalten an die Bergische Universität Wuppertal, gefördert durch ein Stipendium der Generalitat de Valencia und des

DAAD. Frau Dr. Valero Pie stellte die Vernetzung zum Institut für Philosophieforschung an der UNAM her, das sie während der Projektlaufzeit leitete.

Dr. Helena Houvenagel (Utrecht Universität) als Leiterin des *Network for Research on Female Refugees*

Dr. Mariela Ávila (Universidad Católica Silva Henríquez) als Leiterin des FONDECYT-Projekts *Filosofía y exilio. Reflexiones en torno a narraciones de pensadoras exiliadas a uno y otro lado del Atlántico*

Dr. Laura Beatriz Moreno (Acervo Histórico Diplomático) und Dr. José Francisco Mejía Flores (UNAM) als Koordinatoren des UNAM-PAPIIT *América Latina y España: exilio y política en la órbita de la Guerra Fría*

Dr. Federico Gerhardt und Prof. Dr. Raquel Macchiuci (beide Universidad Nacional de La Plata) mit dem Forschungsprogramm *Literatura y cultura españolas contemporáneas en el marco de los diálogos transatlánticos y transhemisféricos*

Weitere regelmäßige Zusammenarbeiten gab es mit Dr. Albrecht Buschmann (Universität Rostock), Dr. Stefano Santasilia (Universidad de San Luis Potosí), Dr. Ricardo Tejada (Le Mans Universität), Dr. Raquel Fernández Menéndez (Universidad de Alcalá / Universidad de Salamanca), Dr. Rafael Pérez Baquero (Universidad de Murcia)